

VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA GIYOHVANDLIKKA QARSHI KURASHISHNING DOLZARB AHAMIYATI

Ashurov Otabek Ummatillayevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Tezkor-qidiruv faoliyati kafedrasini o'qituvchisi
E-mail: Ashurovotabekk990@gmail.com

Saydaliyev Yo'lxixo'ja Saidislom o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213306>

Mamlakatimizda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni ichkilikbozlik va giyohvandlik illatlaridan, boshqa turli halokatli tahdidlar, hamda biz uchun yot bo'lgan diniy va ekstremistik ta'sirlardan, tuban "ommaviy madaniyat" xurujlaridan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 7-yanvardagi "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, 2014-yil 2-yanvardagi "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi, 2016-yil 14-sentyabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunlarida voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilishga oid maxsus normalar o'z ifodasini topgan.

Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish kafolatlanmoqda. Zero, O'zbekistonda Internetdan foydalanuvchilar soni 2016-yilda 12,1 mln bo'lgan bo'lsa, 2022-yilga kelib ikki barobarga, ya'ni 24 mlndan oshdi, shuningdek, mamlakatimiz aholi yashash maskanlari hududining Internet tarmog'i bilan qamrovi 2016-yildagi 28% dan 2022-yilda 98% ga yetgan[1].

O'zbekistonda azal-azaldan oila va farzand yuksak qadrlanadi. Shu ma'noda, ota-onalar zimmasiga bolalarni jismonan va ma'nan barkamol etib tarbiyalashga, ta'lim berishga oid mas'uliyat yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun, avvalo, ilm-ma'rifat, yuksak madaniyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!"

Ma'lum bir yosh, o'z harakatining huquqiy oqibatini anglash, zarur hayotiy tajriba, ham aqlan, ham ruhan o'zini o'zi idora etish qobiliyatining mavjudligi kabi omillar insonda mavjud bo'lgan taqdirdagina, uning o'zi huquqiy munosabatga mustaqil kirishuvchi subyekt sifatida maydonga chiqadi[2].

Voyaga yetmaganlar hayotda o'z huquq va qonuniy manfaatlarini mustaqil tarzda himoyasini ta'minlay olmaganliklari tufayli davlat ularning huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishlarini kafolatlaydi.

Respublikamizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar qatoriga voyaga yetmaganlarga qaratilayotgan e'tibor alohida ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, ertangi kunimizda hayotimiz farovon bo'lishi, yoshlarimizni har tomonlama barkamol 288 insonlar qilib voyaga yetkazishimiz zarurligi muhim vazifalardan hisoblanadi. Bu o'z-o'zidan yosh avlodni har tomonlama bilimli, jismonan sog'lom, yuqori intellektual salohiyatga ega bo'lishi zarurligini taqozo qiladi[3].

Huquqiy davlatdagi muhim mezon, ya'ni qonun ustuvorligi tamoyilini yosh avlod ongiga singdirib borish muhim ahamiyatga ega. Xalqimiz tilidagi "yoshlikdan olingan bilim-toshga o'yib bitilgan naqsh kabidir" hikmati bejiz bugungi kunga qadar o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Bugungi kunda mamlakatimizda voyaga yetmaganlarning huquqiy tarbiyasi uchun yetarli shart-sharoitlar, tashkiliy-huquqiy va institutsional mexanizmlar yaratib berilmoqda.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlikning xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, unda voyaga yetmaganlar uchun jazo va uni tayinlash, voyaga yetmaganlarni javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish masalalari yoritilgan[4].

Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik deganda, 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan muayyan vaqt mobaynida ma'lum bir hududda sodir etilgan jinoyatlar yig'indisi tushuniladi.

Bolalarimiz va yoshlarimiz tarbiyasi, ta'limi va sog'lig'i, ularni voyaga yetgunga qadar ta'minlash xalqimizning ming yillik an'ana va qadriyati hisoblanadi. Afsuski, keyingi vaqtlarda mahallada yoki tanishlarimiz orqali bolalarni tashlab ketish, ularning hayoti va rivojlanishidan xabar olmaslik va ota-onalikning boshqa majburiyatlarini bajarmaslik holatlari hali ham ko'p uchramoqda va bunday holatlarda eng katta zararni bolalar ko'rmoqda. Aytish kerakki, bolaning ma'nan, jismonan kamol topishida nafaqat oiladagi muhit yaxshi bo'lishi, balki davlat tomonidan zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilishi kerak bo'ladi[5].

Turli OAVlar orqali yoshlarni yot fikrlarga ergashtirish, umuminsoniy qadriyatlardan yiroqlashtirish kabi turli g'oyalar shakllanayotganini eshitib turibmiz. Ming afsuski, o'zimizning farzandlarimiz, yoshlarimiz bu kabi qarashlarga o'ralashib qolayotganligi albatta eng achinarli holatlardan biridir.

Bularning oldini olish va yoshlarimizning farovon kelajagini ta'minlash hamda mamlakatimiz kelajagi yoshlarimiz qo'lida ekanligi inobatga olinib, Konstitutsiyamizda davlat va jamiyat, jumladan, aynan siz va biz tomondan bolalar va yoshlarimizda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qilish kafolatlanmoqda.

O'zbekistonda yoshlar va bolalarning soni bugungi kunda 18 mlndan oshmoqda, ya'ni mamlakatimiz aholisining 50 foizga yaqinini tashkil etmoqda. Shu jihatdan O'zbekistonni bemalol yoshlar mamlakati deyishimiz mumkin[6].

Bugun hayotda o'z o'rnini topishga qiynalayotgan, yo'ldan adashgan, ko'makka muhtoj yoshlar ham afsuski bor. Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning tadbirkorlik sohasida zarur bilim va malaka yetishmasligi muammolari dolzarbligicha qolmoqda.

Endi yoshlar o'z huquqlarini amalga oshirishda davlatga suyanishlari mumkin. Chunki, ushbu yoshlar huquqlari himoyasini davlat o'zining Asosiy qonunida mustahkamlamoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarning bandlik darajasi 30,9 foizni tashkil etmoqda. Ayni paytda bu ko'rsatkich Rossiya Federatsiyasida 27 foiz, Yevropa Ittifoqi hududida esa 32 foizga to'g'ri keladi. Ishlab chiqilgan bandlik milliy strategiyasi doirasida 2030-yilga borib yoshlarni kasb-hunarga o'qitishni har yili 200 ming kishiga yetkazish rejalashtirilgan.

Ma'lumki, yoshlar o'zining yoshi tufayli kamsitish va huquqlardan foydalanishda to'siqlarga duch kelishi mumkin, bu esa ularning imkoniyatlarini cheklaydi. Xususan, ta'lim muassasasini tamomlab, birinchi bor ish izlayotgan, muddatli harbiy xizmatni o'tagan yoshlarning ishga joylashishida sun'iy to'siqlarga uchrash holatlari mavjud[7].

Misol uchun, oilasiga moddiy yordam berishni xohlagan yoki endigina oliy ta'lim muassasasini bitirib kelgan yoshlarni ish beruvchilar unchalik ham "xush ko'rishmaydi". Vaholanki? amaldagi mehnat qonunchiligi bo'yicha o'n besh yoshga to'lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan yoki talabalar ham o'qishdan tashqari vaqtda bemalol mehnat shartnomasi asosida ishlashlari mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasiga muvofiq, jinoyat sodir etgunga qadar 16 yoshga to'lgan, aqli raso, jismoniy shaxslar jinoyatning umumiy subyekti sifatida javobgarlikka tortiladilar.

Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligi va jazolanishiga xos xususiyatlarni tartibga soluvchi jinoyat qonunining ahamiyati

katta bo'lib, u adolat, insonparvarlik, qonuniylik, demokratizm, fuqarolarning qonun oldida tengligi, ayb uchun javobgarlik, jazoning muqarrarligi prinsiplari amalga oshishi uchun huquqiy asos hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlar, ya'ni jinoyat qonuni bilan to'qnashgan paytida 18 yoshga to'lmagan shaxslarning javobgarligiga xos xususiyatlarni aks ettiruvchi qoidalar o'z aksini topgan. Bunday qonuniy hal qiluv bir qator omillar bilan, voyaga yetmaganlarning psixofiziologik rivojlanishi, ularning jamiyatga moslashuv darajasi bilan belgilanadi. Shaxs shakllanishidagi biologik, fiziologik va ijtimoiy omillarning inobatga olinishi ushbu shaxslar toifasiga xos bo'lgan xususiyatlardan kelib chiqib, jinoyat huquqining bir qator institutlari qoidalarining mazmuniga yondashuvni qonun darajasida o'zgartirish zarurligini belgilab berdi[8].

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining xususiyatlari, shuningdek, ushbu toifaga kiruvchi shaxslarning qonunni buzish hollarini keltirib chiqaruvchi psixofiziologik xislatlari, jinoyat qonuni prinsiplarining amalga oshirilishi Jinoyat kodeksi 17-moddasining 6-qismida o'z ifodasini topgan 18 yoshga to'lmagan jinoyat sodir etgan shaxslar javobgarligining umumiy qoidalarga muvofiq tarzda hamda Jinoyat kodeksi umumiy qismining oltinchi bo'limida nazarda tutilgan xususiyatlarni inobatga olgan holda yuz berishi haqidagi qoidaning qonun darajasida belgilab qo'yilishiga sabab bo'ldi. Jinoyat kodeksiga muvofiq, mazkur xususiyatlar jazo va uni tayinlash, jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilish masalalarida nazarda tutilgan. Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar javobgarligining xususiyatlarini tartibga soluvchi bir qator qoidalar jinoyat qonun hujjatlarining boshqa moddalarida ham mavjud.

O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, "Voyaga yetmagan" va "bola" tushunchalari 18 yoshga to'lmagan shaxslarni anglatadi.

Jinoiy-huquqiy nuqtayi nazardan voyaga yetmagan shaxslar sifatida jinoyat sodir etgunga qadar o'n uch yoshga to'lgan, ammo o'n sakkiz yoshga to'lmaganlar hisobga olinadi.

Voyaga yetmaganlar o'zlarining jismoniy va aqliy jihatidan hali to'la rivojlanmaganligi hamda psixofiziologik xususiyatlari, ularga nisbatan javobgarlik va jazo qo'llash masalalarida alohida g'amxo'rlik qilish, ularni huquqiy himoya qilish va insonparvarlik nuqtayi nazaridan yondashish lozimligini talab etadi[9].

Voyaga yetmaganlar javobgarligining alohida mustaqil bo'limga ajratilishi, ularga nisbatan jinoiy javobgarlik haqidagi normalarni qo'llashda mazkur

bo'limda ko'rsatilgan alohida qoidalarni inobatga olgan holda tatbiq etishi lozimligini anglatadi. Jinoyat kodeksiga bunday qoidalarning kiritilishi ushbu yosh toifadagi shaxslarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan shartlanadi. O'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar, bir tomondan, ijtimoiylashuvning muayyan darajasiga erishadi (ular da mustaqillik tuyg'ulari, o'z xulq-atvorini nazorat qilish, o'zini o'zi boshqarish fikrlari paydo bo'ladi), boshqa tomondan – shaxsning keyingi davr ijtimoiylashuvi yuzaga keladi (jamiyatga moslashish darajasi, jamiyatda o'z o'rnini qidirish, hayotiy tajribasini oshirish, axloqiy ko'nikmalarining yetishmasligi hamda o'z harakatlarining oqibatini oldindan ko'rib, tanlab harakat qilish imkoniyatining cheklanganligi va boshq.). Bunday yoshdagi shaxslarga qat'iyatsizlik, serjahlilik, ishonchsizlik holatlarini inobatga olgan holda sharoitga to'g'ri bera olmaslik va boshqa shu kabilar xosdir. Yoshdagi mazkur xususiyatlar jinoiy javobgarlikning umumiy asoslari bilan taqqoslanganda voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan bir qator istisno va qo'shimchalarni o'rnatilishini shartlaydi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Jinoyat kodeksining umumiy qoidalari (jinoiy javobgarlikka tortish asoslari, ayb shakli, jinoyat tarkibi, ishtirokchilik haqidagi va boshq.) voyaga yetgan va voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan teng tartibda tatbiq etiladi. Shu bois, jinoyat qonunchiligining barcha qoidalari uzluksiz ravishda bir butun holda ko'rib chiqilishi lozim. Jinoyat kodeksining umumiy qismi XIX bo'limida voyaga yetmaganlar javobgarligi haqida belgilangan maxsus qoidalar ularning ustuvorligini ifoda etgan holda jinoyat qonunchiligining umumiy qoidalarini to'ldiradi va aniqlashtiradi.

Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi uning tuzilishiga qarab tahlil etilganda, ular tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar ichida bosqinchilik, talonchilik, bezorilik, o'g'rilik jinoyatlari ko'proq sodir etilmoqda.

Agar ushbu bo'limda nazarda tutilgan qonun normalarini tahlil etadigan bo'lsak, voyaga yetmaganlar tomonidan ko'proq sodir etilayotgan jinoyatlarining yuridik tahlili va ushbu jinoyatlar uchun belgilangan javobgarlik Qonunda quyidagicha nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(1), 61-69.
2. Ашуров, О. У. (2022). Интернет орқали ёшлар орасида экстремистик ғоялар тарқалишининг салбий оқибатлари!. Journal of innovations in scientific and educational research, 5(4), 240-247.

3. Ашуров, О. У. (2023). Вояга етмаганларга нисбатан жиноий зўравонликларнинг профилактикасини такомиллаштириш!. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(Special Issue), 128-132.
4. Ашуров, О. У. (2023). Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш. Образование наука и инновационные идеи в мире, 25(2), 49-53.
5. Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(4), 143-152.
6. Якубов Х. Ш. Тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирининг тушунчаси //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №.
7. Ашуров, О., & Искандаров, Н. (2023). Жазони ижро этиш муассасалари тезкор бўлинмалари ва ҳудудий ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ҳамкорлигини ривожлантириш!. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 217-221.
8. Машарипов, Т. Э. (2024). Текшириш учун харид қилиш ва назорат остида олиш тадбирларининг тушунчаси ва аҳамияти. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(1), 70-76.
9. Машарипов, Т. Э. Коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш бўйича ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш.

